

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10185063>

УДК 330.111.62

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В РОССИИ

Н.В. Поворова,

кафедра гражданско-правовых дисциплин,
Частное образовательное учреждение высшего образования Восточно-
Сибирский институт экономики и права

Аннотация: В статье рассматривается право собственности на природные объекты. Намечены основные пути совершенствования права собственности в законодательстве России.

Ключевые слова: природные объекта, частная собственности, право собственности на природные ресурсы, Лесной кодекс, Земельный кодекс, законодательство

IMPROVING OWNERSHIP RIGHTS TO NATURAL RESOURCES IN RUSSIA

N.V. Povorova,

Department of Civil Law Disciplines,
Private educational institution of higher education East Siberian Institute of
Economics and Law

Annotation: The article discusses the right of ownership of natural objects. The main ways to improve property rights in Russian legislation are outlined.

Keywords: natural objects, private property, ownership of natural resources, Forest Code, Land Code, legislation

Целью настоящей статьи является исследование недостатков в законодательной базе в сфере права собственности на природные объекты.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть основные положения права собственности.
2. Выявить недостатки в законодательстве.
3. Намечить основные пути совершенствования законодательства в сфере права собственности на природные объекты.

Совершенствование права собственности на природные ресурсы в России

В настоящее время право собственности является одним из основных прав на природные ресурсы в России и за рубежом. Поэтому есть необходимость проведения исследования особенностей права собственности на природные ресурсы в России и за рубежом с целью внесения предложений по совершенствованию российского законодательства [1-4].

Собственность – это категория гражданских правоотношений, которые основываются на Конституции страны и Гражданском кодексе. На основе этих законов принимаются другие законодательные акты, включая указы и распоряжения Президента, постановления правительства, акты министерств и региональных органов самоуправления [2-7]. Целью этих законодательных актов является установление правил, которые наиболее полно учитывают все разнообразие отношений между объектами права собственности.

Право собственности – фундаментальное понятие юридической науки и практики. Еще римские юристы понимали собственность как наиболее полное господство над вещью, но лишь с течением веков европейская правовая мысль стала представлять право собственности как известную триаду правомочий: владение (физическое обладание), пользование (возможность эксплуатировать, извлекать полезный эффект из вещи), распоряжение (возможность определять юридическую судьбу вещи, продать, сдать в аренду и т. п.). Такой же взгляд на собственность разделяется российской правовой теорией и отражается в российском законодательстве.

В соответствии с Конституцией РФ земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих

на соответствующей территории. Конституция РФ признает многообразие форм собственности и равную их защиту и устанавливает, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Конституционным нормам принадлежит центральное место при регулировании отношений собственности.

Важно подчеркнуть, что Конституция РФ не требует, чтобы природные активы, включая леса, находились в разнообразных формах собственности. Россия представляет собой обладателя огромнейших скоплений природных ресурсов, и доходы от их эксплуатации играют существенную функцию в сохранении национального бюджета и гарантировании прав и социальных обязательств жителей.

Природные ресурсы играют значительную роль в общественной, экономической и культурной сферах государства. В настоящее время главная задача заключается в обеспечении эффективного юридического урегулирования обращения природных ресурсов.

Юридический режим государственной собственности обеспечивает контроль и управление живыми ресурсами, а также обеспечивает их использование в пользу коллектива и государства.

Важно отметить, что в большинстве случаев государство является владельцем природных ресурсов. В связи с этим, государство, как законный представитель интересов общества, обязано выполнять свои полномочия, которые ему были переданы обществом, включая владение, пользование и распоряжение природными ресурсами в интересах общества и будущих поколений. Государство должно осуществлять контроль за использованием природных ресурсов, чтобы предотвратить их необоснованное истощение или разрушение.

Действующее российское законодательство, закрепляя многообразие форм собственности в отношении природных объектов (ч. 2 ст. 9 Конституции РФ), наделяет частную собственность равной с государственной и муниципальной собственностью степенью признания и защиты (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ). Однако не всякий природный объект может находиться в частной собственности граждан и юридических лиц, поскольку законодатель для многих из

них определяет преимущественно режим государственной собственности (водные объекты, участки недр и др.).

Гражданский кодекс Российской Федерации называет земельные участки в числе недвижимых вещей (ст. 130), но, к сожалению, не содержит определения земельного участка, оговаривая лишь в п. 3 ст. 129 кодекса, что земля, равно как и другие природные ресурсы, может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах.

Земельный кодекс Российской Федерации в п. 3 ст. 6 определяет земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных в Земельном кодексе прав на землю, который является недвижимой вещью, представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.

По общему правилу, право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, а также на находящиеся на этом участке растения, в связи с чем собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого земельного участка, если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не нарушает прав других лиц. В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса собственнику принадлежат правомочия владения, пользования и распоряжения. При этом владение, пользование и распоряжение земельными участками и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом, осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

В силу особой значимости земельных участков, а также в связи с наличием публичного интереса в их грамотном, рациональном использовании, при определении содержания права собственности на земельные участки необходимо учитывать устанавливаемые законодателем ограничения. На сегодняшний день такого рода ограничения предусмотрены земельным, водным, лесным законодательством и некоторыми другими нормативными

правовыми актами. По сути, здесь имеет место сочетание частноправовых и публично-правовых методов правового регулирования, однако четкая концепция развития законодательства о природных объектах, к сожалению, не выработана.

Законодательство о недрах наполняет данную правовую конструкцию определенным содержанием, определяя уровень взаимодействия различных участков недр в гражданском обороте, определяя содержание соглашений о разделе продукции и иных договоров в сфере недропользования и т.д. Такой вывод следует из анализа как природоресурсного, так и гражданского законодательства. Так, согласно ст. 129 ГК РФ «земля и другие природные ресурсы (включая, соответственно, и ресурсы недр) могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах». При этом в отличие от лесов или водных объектов, превратившихся несколько лет назад в принадлежность главной вещи – земельного участка, недра продолжают сохранять свой статус объекта недвижимости (ст.130 ГК РФ).

Также одной из проблем является повышение привлекательности (в первую очередь, инвестиционной) использования земель лесного фонда, в частности, лесных участков является необходимость законодательного обеспечения в Лесном кодексе Российской Федерации и нормативно-правовых актах принципа их многоцелевого использования. Следует отметить, что Лесной кодекс (ст. ст. 1 и 3) закрепляет многоцелевое использование лишь в перечне принципов и по отношению лишь к использованию одного участка одним лесопользователем в нескольких целях.

Однако, например, в Постановлении Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 161 «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду без проведения аукциона лесного участка, в том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения изыскательских работ» речь идет только об одной цели использования. Рослесхоз в письме от 2 апреля 2008 г. № МГ-03-28/219831 высказал позицию, по которой предоставление участка нескольким лесопользователям не является возможным на основании Лесного кодекса и гражданского законодательства.

В то же время Президиум ВАС РФ в постановлении от 27 июля 2010 г. № 2111/10 указал на отсутствие запрета на предоставление лесных участков разным пользователям в целях осуществления разных видов деятельности, а ограничение по числу лесопользователей может возникнуть лишь в связи с фактической невозможностью одновременного многоцелевого лесопользования одним земельным участком. Во всех остальных случаях, по мнению суда, многоцелевое лесопользование допустимо.

Безусловно, указанная проблема может быть решена путем законодательного закрепления возможности многоцелевого использования лесов, в т. ч. его оснований, порядка, условий, формы, также определенных случаев, когда одновременное многоцелевое лесопользование одним лесным участком невозможно. Считаем, что дополнением к решению указанной выше проблемы может служить законодательное закрепление дополнительных условий сдачи лесов в аренду для рекреационных целей.

Закономерная нехватка ресурсов это планомерно приводит к увеличению потерь в лесном хозяйстве, а значит, не происходит восстановления леса, вырубаемого в связи с переводом земель лесного фонда в другие категории. Думается, что компенсаций необходимы, так как перевод земель, как правило, приводит к уничтожению лесов и наносит вред лесному хозяйству, а оно само теряет доходы в виде упущенной выгоды. Тем более эти компенсации нужны для сокращения потерь данной отрасли экономики в качестве средств для лесовосстановления и др. Также они важны для того, чтобы земли лесного фонда не рассматривались в виде бесплатной территории для строительства.

Однако, безусловно, очевиден тот факт, что устранение законодателем различных ограничений при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий обусловлено потребностью промышленного и жилищного строительства, а также расширения границ населенных пунктов.

Проведённый анализ права собственности на природные объекты позволил нам определить основные пути совершенствования законодательства в данной сфере:

1. Учитывая комплексный характер отношений в сфере недропользования, представляется обоснованным предложить в

целях оптимизации правового регулирования отношений в сфере недропользования внесение ряда изменений в законодательные акты различной отраслевой принадлежности: Для упрощения получения права недропользования и для уменьшения влияния Российской Федерации как собственника недр на непосредственные отношения в сфере недропользования, необходимо ввести в Гражданский кодекс и в Закон «О недрах» соглашение о разделе продукции как единственно возможную форму договорных отношений между государством и хозяйствующим субъектом. При его заключении также необходимо получение разного рода разрешений, от потенциального недропользователя требуется соблюдение серьезных требований на получения права недропользования, однако сама цивилистическая направленность данной договорной конструкции позволит рассматривать обе стороны как равных друг другу.

2. Необходимо дополнить Земельный кодекс РФ нормами, определяющими правовое положение земельного участка, предоставленного для целей недропользования. Такие земельные участки должны образовывать отдельную субкатегорию земель в составе категории земель промышленности и иного специального назначения. Это повлечет необходимость изменений и иных актов земельного законодательства, например, Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

3. Внести изменения в Водный кодекс, установив новое основание водопользования – договор на сброс сточных вод. Это обусловлено тем, что в нашей стране действует огромное количество предприятий, которые в процессе производства осуществляют сброс сточных вод в водоемы, нанося огромный вред и водному объекту, и экосистеме в целом.

4. Внести в Лесной кодекс внести положение о возмещении потерь лесного хозяйства, а также возвращение в список объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня материалов перевода земель лесного фонда в земли иных категорий очень важны для поддержания экологической роли российских лесов.

Исходя из выше сказанного, мы выделили основные проблемы в области права собственности на природные ресурсы в

России, а именно недочеты в государственной и частной собственности на природные объекты, упущения в Земельном и Лесном кодексах. А также наметили основные пути решения выше обозначенных проблем.

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. Закона РФ о поправках к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 15.07.2023г.).

[2] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп. от 06.08.2021) //: Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 23.07.2023.).

[3] Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 23.07.2023).

[4] Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 04.08.2023) //: Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 23.07.2023).

[5] Об утверждении Положения о предоставлении в аренду без проведения аукциона лесного участка, в том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения изыскательских работ: постановление Правительства РФ от 24 февр. 2009 г. № 161 (ред. от 12 окт. 2015 г.) [Электронный ресурс] – URL: <https://www.garant.ru/> (дата обращения: 25.08.2023).

[6] О возможности предоставления одного лесного участка в аренду нескольким лицам для различных видов его использования: письмо Рослесхоза от 2 апр. 2008 г. № МГ-03-28/2198 [Электронный ресурс] – URL: <http://www.alppp.ru/law/grazhdanskoe-pravo/dogovoryi-drugie-objazatelstva/13/pismo-rosleshoza-ot-02-04-2008--mg-03-282198.html> (дата обращения: 11.08.2023).

[7] Постановление Президиума ВАС РФ от 27 июля 2010 г. № 2111/10 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. № 11.

Bibliography (Transliterated)

[1] Constitution of the Russian Federation: adopted by popular vote on December 12, 1993 (as amended by the Law of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation of March 14, 2020 No. 1-FKZ) // Official Internet portal of legal information [Electronic resource] – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (date of access: 07/15/2023).

[2] Civil Code of the Russian Federation (part one) dated November 30, 1994 No. 51-FZ (as amended on December 29, 2022) (as amended and supplemented on August 6, 2021) // Official Internet portal of legal information [Electronic resource] – URL: <http://pravo.gov.ru> (access date: 07/23/2023).

[3] Land Code of the Russian Federation dated October 25, 2001 N 136-FZ (as amended on August 4, 2023) // Official Internet portal of legal information [Electronic resource] – URL: <http://pravo.gov.ru> (date of access : 07/23/2023).

[4] Forest Code of the Russian Federation dated December 4, 2006 N 200-FZ (as amended on August 4, 2023) // Official Internet portal of legal information [Electronic resource] – URL: <http://pravo.gov.ru> (date access: 07/23/2023).

[5] On approval of the Regulations on the provision of a forest plot for rent without an auction, including those located in reserve forests, for carrying out survey work: Decree of the Government of the Russian Federation dated February 24, 2009 No. 161 (ed. dated October 12, 2015) [Electronic resource] – URL: <https://www.garant.ru/> (access date: 08/25/2023).

[6] On the possibility of leasing one forest plot to several persons for various types of use: letter from Rosleskhoz dated April 2, 2008 No. MG-03-28/2198 [Electronic resource] – URL: <http://www.alppp.ru/law/grazhdanskoe-pravo/dogovoryi-drugie-objazatelstva/13/pismo-rosleshoza-ot-02-04-2008--mg-03-282198.html> (date of access: 08/11/2023).

[7] Resolution of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated July 27, 2010 No. 2111/10 // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. – 2010. No. 11.

© Н.В. Поворова, 2023

Поступила в редакцию 02.10.2023

Принята к публикации 13.10.2023

Для цитирования:

Поворова Н.В. Совершенствование права собственности на природные ресурсы в России // Инновационные научные исследования. 2023. № 10-1(33). С. 56-65. URL: <https://ip-journal.ru/>